

УДК 159.9

Приймакова Ю.А.

СИСТЕМНОЕ МЫШЛЕНИЕ И ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

***Анотація.** Розглядається задача поєднання проблематики будівництва громадянського суспільства з вимогами, що пред'являються до суб'єкта діяльності (людини і організації її мислення), що займається вирішенням цієї задачі.*

***Abstract.** The problem of combining the problems of civil society construction with the requirements imposed on the subject of activity (a person and the organization of his thinking) dealing with the solution of this problem is considered.*

Постановка проблеми. Одной из важнейших социальных задач современности является процесс формирования гражданского общества и проведение на его основе дальнейших социально-экономических преобразований в конкретной стране, в том числе в Украине. Решение этой задачи требует создание определенных условий, наличие которых может способствовать достижению поставленной цели. В нашем случае таким важнейшим условием является наличие интеграционных процессов, происходящих в стране в целом, в среде различных специалистов, между всеми этническими группами в различных регионах и во всем возможном разнообразии, присущем нашей стране.

Интеграционные процессы являются именно той центростремительной силой, которая может собрать разнокачественное разнообразие в единое целое, именуемое гражданским обществом. Если учесть, что базовой единицей любого общественного образования является человек, то данная проблема конкретизируется и преобразуется в задачу нахождения механизма интеграционного взаимодействия отдельных индивидуумов, групп и населения в целом, имеющегося в стране. Никакими опредмеченными ресурсами объединить разнородных людей невозможно. Ибо любые ресурсы (как собственность) не могут в одинаковой мере принадлежать абсолютно всем. Поэтому решение подобных задач лежит вне вещественной сферы, в информационно-интеллектуальном пространстве и связано не с проблемами собственности, а со способом организации мышления, опираясь на которое и индивид и общество принимают решения, распоряжаются собственностью и свершают иную социально важную деятельность.

Поэтому исходной задачей гражданского строительства является организация такого мышления (и внедрения его на практике), которое бы способствовало пониманию и решению интеграционной проблематики, в том числе и указанной выше. Такой новый тип мышления и его необходимость, как базовая проблема современного человечества, был сформулирован на Международной конференции под эгидой ООН в Рио-де-Жанейро еще в 1992 году. Там было сказано о важнейшей задаче современности – разработке парадигмы нового мышления. Несмотря на серьезные попытки решить эти проблемы (а такие попытки проводились трижды: Рио-92, Рио+15, Рио+20) позитивных результатов получено не было, проблема оставалась нерешенной. Необходимость её решения стала ещё более острой. Именно эта задача (необходимость нового мышления) и связь её с активной социальной практикой (строительством гражданского общества) является проблемой, которой посвящается данная работа.

Анализ последних исследований и публикаций. Изучение существующей открытой печати и многочисленные проводимые в последние годы исследования показывают, что данная проблема конструктивных вариантов по своему решению не имеет и в этом смысле опираться на существующие материалы не приходится, что подтверждается всё более увеличивающимся потоком научных материалов и проводимых конференций, где рассматривается данная проблематика. Вместо научно обоснованных решений идет чистая эмпирика типа создания ЕС, СНГ, БРИКС и т.д. Эмпирика не даёт обоснованных гарантий на

получение позитивного результата, но сопровождается колоссальными ресурсными затратами.

Постановка задачи. С учетом сказанного в качестве задачи, которая рассматривается в данной работе, мы рассматриваем возможность нахождения теоретических средств, способствующих объяснению, пониманию и решению проблематики в сформулированном направлении – соединению задач гражданского строительства и процесса формирования нового мышления в современном человеке. Изложенное можно рассматривать как цель данной работы.

Изложение основного материала. В качестве основного теоретического средства, позволяющего исследовать и решать задачи указанной проблематики рассматриваем системные методы третьего поколения [1] – теорию гиперкомплексных динамических систем.

Именно системная методология [2; 3] является тем универсальным средством, позволяющим сегодня ещё более мощно, чем на основе математики, решать задачи, носящие интеграционный характер. Именно поэтому системная методология, а не узко профессионально ориентированные специализированные методы (физика, химия, математика и т.д.) мы выбрали в качестве базиса для решения данной фундаментальной проблематики.

В современном образовательном процессе во всех развитых странах доминирует узкая профессиональная подготовка, которая с каждым годом становится всё более узкой и носит расходящийся характер, не позволяющий высоким профессионалам находить общий язык, что является необходимым условием для их совместной работы, особенно в области социального строительства, где всегда одновременно работает множество разнокачественных специалистов. Узкая специализация экономит средства, затрачиваемые на обучение, но делает процесс понимания узких специалистов невозможным для совместной работы. Выходом из сложившейся ситуации является универсальная подготовка, реализация которой возможна только на основе системной методологии.

ВЫВОДЫ

Изложенная проблематика и подходы к её решению основаны не только на теоретической проработке сформулированных выше задач, но и прошли практическую апробацию путем проведения реальной организационной работы на уровне конкретной социальной практики, что подтверждает правомочность проводимых исследований.

ЛИТЕРАТУРА

1. Малюта А.Н. *Системы деятельности*. - Киев, «Наукова думка», 1991.
2. Богданов А.А. *Тектология. Всеобщая организационная наука. Т.1. М.: Экономика, 1989.*
3. Берталанди Л. фон. *Общая теория систем — обзор проблем и результатов // Системные исследования. Ежегодник. М.: Наука, 1969.*